
PERFEȚIONAREA PROFESIEI CONTABILE ÎN ECONOMIA DIGITALĂ

LAPIȚKAIA Liudmila

Academia de Studii Economice a Moldovei

liudmila@ase.md

ORCID: 0000-0001-9739-0495

CZU: 657.1.08:004

DOI: 10.5281/zenodo.6983636

***Abstract.** The accountant profession in modern conditions faces various challenges. First of all, this is due to the process of digitalization and the development of the digital economy. The author in this article has analyzed innovative technologies that have a greater impact on the development of the accountant profession, first of all: blockchain, artificial intelligence, Internet of things, etc. Thus, an accountant should use modern technologies in terms of reflecting cryptocurrencies in accounting, using various opportunities, such as: artificial intelligence, etc. If we consider blockchain technology in accounting, then this is primarily real-time work, which brings significant positive aspects in the work of an accountant: facilitating international transactions, automating many functions, etc. In conclusion, the author makes a number of proposals with the goal of more effective development of the accounting profession, for a comprehensive response to the challenges of the digital economy.*

***Keywords:** accounting, blockchain, digital economy, artificial intelligence.*

Toate sferele vieții umane (economice, sociale, politice, și altele) s-au schimbat într-o anumită măsură datorită descoperirii și dezvoltării tehnologiilor informaționale și a telecomunicației, schimbările care decurg activ în ultimii ani permit multora să susțină faptul că a început o nouă etapă de informatizare, denumirea căreia este „*economia digitală*”.

Economia digitală este o activitate direct legată de dezvoltarea tehnologiei computerizate, care include serviciile online, dintre care cele mai importante sunt: Internet banking, comerț online, internet marketing, jocuri pe internet, crowdfunding și multe altele. Procesul de digitizare a economiei modifică semnificativ metode tradiționale de afaceri[1]. Ideile economiei digitale, ca fenomen complex, au intrat treptat în agenda politică a guvernelor care au început să dezvolte și să implementeze strategii digitale naționale, la fel ca și organizațiile internaționale care se ocupă de coordonarea eforturilor de dezvoltare a mediului digital, așa precum în Anglia în 2015, liderii G20 au adoptat documentul final „Programul de dezvoltare și cooperare în domeniul economiei digitale”, apoi în

2016, la Cancun, țările OCDE și-au stabilit obiectivele comune în domeniul dezvoltării economiei digitale și deja în 2017 în Hamburg au discutat abordări comune privind reglementarea economiei digitale[2]. Ca urmare, sectorul economiei digitale a devenit un pilon a dezvoltării inovațiilor în lume, astăzi investirea în acest domeniu reprezintă o mare parte din cheltuielile întreprinderilor, care fac cercetări în domeniul de digitalizare.

Economia digitală a devenit posibilă datorită mai multor factori fundamentali: conectivitate universală la Internet, răspândirea rapidă a dispozitivelor touch și analizei rapide a Big Data.

Fig. 1. Evaluarea tehnologiilor inovatoare bazate pe impactul lor asupra afacerilor (2017)
Sursa: [3, pag. 3]

Figura 1 oferă informații despre tehnologiile inovatoare ale economiei digitale.

Fig. 2. Evaluarea tehnologiilor în raport cu atractivitatea investițiilor
Sursa: [3, pag. 3]

Astfel, contabilul se confruntă cu următoarele tehnologii noi, care într-un fel sau altul, apar în munca sa (Fig.3).

Din punct de vedere al organizării contabilității, cele mai interesante sunt următoarele tehnologii noi: blockchain și registrul distribuit, realități virtuale și augmentate, inteligență artificială și robotică. Prezentăm o scurtă descriere a acestor tehnologii:

- ✓ *blockchain și registrul distribuit, o astfel de tehnologie bazată pe sisteme criptografice care gestionează, verifică și înregistrează datele tranzacțiilor; baza "criptomonedelor", cum ar fi bitcoin.*

Fig. 3. The emerging technologies of the Fourth Industrial Revolution (4IR)

Sursă: elaborat de autor în baza materialelor The Global Risks Report 2017 [4]

- ✓ *realitățile virtuale și augmentate presupun interfețele următoare între oameni și computere, implicând medii imersive, citiri holografice și suprapuneri produse digital pentru experiențe de realitate mixtă.*
- ✓ *inteligența artificială și robotica vor duce la dezvoltarea de mașini care pot înlocui oamenii, din ce în ce mai mult în sarcini asociate cu gândirea, multitasking-ul și abilitățile motorii fine.*

Dacă analizăm esența blockchain-ului, devine clar că se bazează pe tehnologia contabilă binecunoscută. Tranzacția este înregistrată de două ori: în aceeași sumă pentru fiecare dintre părțile la tranzacție. Piatra de temelie a contabilității clasice este intrarea dublă. Faptul vieții economice se reflectă în aceeași estimare pentru debitul unuia și creditul altui cont. Blockchain are o caracteristică importantă pentru activitatea contabilă. Informațiile create în blockchain pot fi de încredere, chiar dacă nu există încredere în contrapartidă. Tranzacția se efectuează numai dacă este aprobată de ambele părți. Aceste informații sunt ulterior protejate de modificări. Corporațiile internaționale de

contabilitate explorează deja serios posibilitățile de utilizare a metodelor de blockchain în contabilitate și audit.

Blockchain permite înregistrarea tranzacțiilor online, fără intervenția unui contabil. Activitatea Contabililor va constitui în formarea politicilor contabile, clasificarea și interpretarea corectă a evenimentelor, precum și utilizarea judecății profesionale.

Luând în considerare posibila utilizare a blockchain-ului în contabilitate, ceea ce va reduce costul serviciilor de contabilitate și va crește valoarea informațiilor contabile, vom analiza mai multe direcții:

- *Decontări cu contrapartide externe. În punerea în aplicare a blockchain elimină necesitatea reconcilierii plăților. Formarea și anularea creanțelor și a datoriilor părților la tranzacție vor avea loc simultan în aceeași evaluare la momentul tranzacției. Confirmarea faptului tranzacției și evaluarea acesteia nu este necesară. Contabilul va trebui doar să clasifice corect activul achiziționat sau transferat și să verifice înregistrarea dublă care reflectă veniturile/ sau cheltuielile. Circulația activelor în cadrul întreprinderii. Dacă vă imaginați orice fapt de viață economică în interiorul întreprinderii ca o tranzacție, atunci în timp real puteți obține informații despre mișcările oricăror active. Activitatea contabilului va fi redusă la clasificarea corectă a valorilor primite și la formarea valorii obiectului contabilității. Este posibil de a organiza un blockchain local în cadrul unei companii sau grup de companii: eliberarea oricăror active de pe site-urile de stocare va fi acceptată de destinatar, după care activul este debitat automat în contul relevant.*
- *Contabilitate în timp real. Datorită blockchain, nu va fi nevoie de așteptarea procesării documentului primar de către contabil. Documentul primar, în principiu, nu va fi necesar nici pe hârtie, nici în formă electronică. În schimb, se angajează tranzacția la blockchain.*

Introducerea tehnologiei blockchain și a registrului distribuit va fi implementată pe principiul intrării triple, mai degrabă decât al intrării duble. Blockchain-ul permite o verificare completă și finală fără participarea părții de încredere. Toate situațiile financiare pot fi stocate în blockchain, unde sunt deschise publicului.

Tehnologia Blockchain poate fi un nou pas în dezvoltarea sistemului contabil: în loc să stocheze înregistrări pe baza documentelor primare privind tranzacțiile, companiile pot înregistra astfel de tranzacții direct într-un singur registru, creând un sistem centralizat pentru stocarea informațiilor privind conturile.

Tehnologia blockchain prezintă oportunități ample și în special pentru pregătirea situațiilor financiare. Toate datele privind tranzacțiile vor fi disponibile clienților și autorităților de reglementare și vor fi prezentate într-un format unificat. Acest lucru elimină din nou necesitatea controalelor din partea orhanelor de stat. Blockchain va simplifica în mod semnificativ pregătirea raportării pentru autoritățile de reglementare și va face acest proces mai eficient și mai ieftin. Colectarea, consolidarea și diseminarea datelor vor fi dintr-o singură sursă, automat și în timp real.

Există multe obiective care necesită colectarea unor cantități mari de informații, mai ales în timp real. Introducerea tehnologiei de registru distribuit va îmbunătăți capacitatea de verificare a informațiilor în scopuri de securitate și raportare. În plus, va permite transmiterea informațiilor privind activitățile suspecte către organismele relevante care se ocupă de problemele de securitate națională și de combatere a spălării banilor.

Utilizarea blockchain-ului previne furtul datelor personale, coruperea datelor și atacurile DoS. Descentralizarea și distribuirea datelor în întreaga rețea de blockchain combinată cu protecția criptografică a fiecărei tranzacții fac sistemul financiar mai puțin vulnerabil.

Luăm în considerare ce oportunități enorme oferă sistemul blockchain pentru dezvoltarea profesiei contabile:

- *simplificarea tranzacțiilor internaționale pentru întreprinderile mici, deoarece va fi mult mai ușor deservirea tranzacțiilor financiare ale clienților străini;*
- *folosită pentru gestionarea înregistrărilor contabile, tehnologia blockchain simplifică procesul de achiziție, deoarece vă permite înregistrarea tranzacțiilor în timp real, oferă o transparență fără precedent și crește eficiența operațională;*
- *companiile de audit nu trebuie să verifice toate documentele contabile, ceea ce reprezintă un serviciu foarte scump pentru aceste servicii;*

- *înregistrările contabile sunt într-o formă criptologică sigură, ceea ce face ca falsificarea sau distrugerea înregistrărilor să fie practic imposibilă. Ca urmare, este exclusă posibilitatea tranzacțiilor frauduloase,*
- *automatizarea majorității funcțiilor, care sunt acum angajate în poziția de Contabil, iar performanța acestei lucrări este mult mai bună. De exemplu, calculul automat al impozitelor, reducând astfel costul administrării acestora.*

Este necesar să subliniem că în Republica Moldova tehnologia blockchain este insuficient reprezentată pe piață. Pentru ca această tehnologie să primească o anumită dezvoltare, este necesar, în primul rând, un cadru de reglementare și legislativ.

În acest sens, autorul propune completarea cadrului normativ și legislativ al Republicii Moldova cu legea și Hotărârea Guvernului, care ar dezvălui prevederile pentru dezvoltarea tehnologiei blockchain. În plus, din punct de vedere al contabilității, ar trebui elaborate indicații metodologice pentru menținerea înregistrărilor și furnizarea de informații atunci când se utilizează tehnologii blockchain.

În economia digitală, inteligența artificială poate fi viitorul contabilității. Considerând inteligența artificială drept viitorul contabilității, se poate afirma următoarele, deja acum există un software care folosește mai mult de 60 de puncte pentru a verifica datele la primirea facturilor. Programul verifică acuratețea aritmetică, datele contractanților, corectitudinea numărului de identificare a taxei pe valoarea adăugată (TVA). Inteligența artificială îi permite să învețe independent și să-și îmbunătățească constant capacitatea de a sorta și distribui informații. Aș dori să subliniez că progresul tehnologic duce la crearea de noi tehnologii care afectează semnificativ economia și, în consecință, contabilitatea în forma sa clasică va suferi modificări.

În concluzie, trebuie remarcat faptul, că în economia digitală, profesia contabilului este direct legată de dezvoltarea tehnologiilor informaționale, astfel, perfecționarea profesiei de contabil ar trebui:

- 1) *să înceapă cu studiile universitare, incluzând în curriculum programe aplicative, care stau la intersecția contabilității și tehnologiei informației;*
- 2) *să utilizeze mai larg tehnologii cloud, blockchain etc.,*
- 3) *să aplice inteligența artificială în contabilitate.*

BIBLIOGRAFIE

1. Industrializare 4.0. Wikipedia, 25.08.2020. Disponibil online: https://ro.wikipedia.org/wiki/Industrializare_4.0. [Accesat 21.01.2022].
2. OECD, Digital Economy Outlook 2015, 2016, 2017. În: OECD Publishing, Paris, 2017.
3. PwC, Интернет вещей (IoT) в России. Технология будущего, доступная уже сегодня, PwC (2017). Disponibil online: https://media.rbcdn.ru/media/reports/IoT-inRussia-research_rus.pdf [Accesat 22.02.2022].
4. The Global Risks Report 2017, 12th Edition is published by the World Economic Forum. Disponibil online: <http://reports.weforum.org/global-risks-2017/> [Accesat 25.02.2022].